

EMOCINALLIQ TUSINIGININ` LINGVISTIKA MENEN PSIXOLOGIYADAG`I ORNI

Bayrieva Maryam Jangabevna

QMU, Awdarma teoriyasi ha`m ameliyati kafedrası assistenti

Email;maryam.bayrieva @bk.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15167548>

Til bilimi hám psixologiya tarawları arasındaǵı óz-ara baylanıslılıq insan oylawı hám sezimleri qalıplesiw procesin túsiniwde zárúrli áhmiyetke iye. Emotivlik, yaǵnıy til arqalı sezimlerdi ańlatıw procesi, insan sóylewiniń tábiyiy hám ajıralmaytuǵın bólegi esaplanadı. Bul process lingvistikalıq hám psixologiyalıq táreplerdi óz ishine aladı hám de kommunikativlik iskerliktiń nátiyjeliligini támiyinleydi.

Emotivlik túsiniǵi til biliminde emotivlik sóz, sóz dizbegi yamasa sóylew birlikleriniń sezimlik tásir kúshi hám subyektivlik ataq beriw ózgesheligi menen baylanıslı. Emotivlik til birlikleri arqalı insanlar óz oy-sezimlerin ańlatadı hám baylanıs processinde tásir ótkeriw múmkinshiligine iye boladı. Psixologiyada bolsa emotivlik insanniń psixikalıq jaǵdayı jáne onıń sóylewine táhiri retinde qaraladı. Sezimlerdiń til arqalı ańlatılıwı bolsa insan sanasında ámeldegi bolǵan tájiriyebe hám dúnyayaǵa kózqaras penen baylanıslı.

Házirgi til biliminde emocional (emotiv-ekspressivlik) sózler sóz mánisiniń aspekti retinde til biliminiń tiykarǵı máseleleriniń birine aylanıp otır. Atap aytqanda, emocionallıq máselesi inglis, rus, francuz, litva, yakut, qazaq, ózbek, yapon, qıtay hám t.b. tillerinde izertlenip, bir qansha ilimiy miynetler jariqqa shıqtı.

Bular hár túrli kóz-qarastan, jeke lingvistikalıq (leksikologiyalıq jáne lingvostilistikalıq), social lingvistikalıq, psixolingvistikalıq tiykarda izertlendi. Usılardıń ishinde eń tiykarǵıları shet el ilimpazları K. Erdmannıń, SH. Ballidiń, rus ilimpazları V.V. Vinogradovtıń, V.A. Zvegincevtıń, A.M. Efimovaniń, E.M. Galkina – Fedoruktıń, N.A. Lukyanovaniń, sonday-aq qazaq ilimpazları S.K. Keńesbaevtıń, M.B. Balaqaevtıń, Ğ.Ğ. Musabaevtıń, M. Tomanovtıń, B.Q. Mominovaniń, E. Janpeyisovtıń, X. Nurmuxanovtıń, F.M. Musabekovaniń, Z.K. Axmetjanovaniń, ózbek ilimpazlarınan B.Yuldashev, G.Hakimova, A.Mamatov, Raxmatullaev, B.Boltaeva, Sh.Askarovalardıń miynetlerin atap ótiwimiz kerek. Al, qaraqalpaq tilinde professor E.Berdimuratovtıń, prof.A.Bekbergenovtıń miynetlerinde az da bolsa aytıp ótilgenin kóremiz.

Emocionallıq, ekspressivlik máselelerine baylanıslı pikirler hár túrli. Kópshilik izertlew jumıslarında emociya, emocionallıq, ekspressiv, emocional-ekspressiv sózleri biriniń ornına biri qollanıla beretuǵını seziledi.

Rus til biliminde tek emociyağa baylanıslı emes, emocionallıq, ekspressivlik sıyaqlı terminlerge de itibar qaratqan. Mısalı, E.M.Galkina-Fedoruk emocionallılıq pen ekspressivlilikke baylanıslı: «Эмоциональные средства языка всегда экспрессивны, но экспрессивные средства языка могут и не быть эмоциональными», – degen pikir aytadı [1]. Ilimpazdıń aytqan bul pikirin ayırım izertlewshiler bassılıqqa alıp, emocionallıq penen ekspressivliktiń ayırım belgilerin kórsetiwde inabatqa alǵanın bayqawǵa boladı. Al, D.S. Pisarev emocionallıq penen ekspressivlik haqqında ilimpazlar tárepinen ayılǵan pikirlerine sholıw jasap: «... во многих исследованиях не всегда четко проводится разграничение понятий «эмоциональность» и «экспрессивность». Категории «эмоциональность» и «экспрессивность» являются соотносимыми, а главное различие между ними состоит в следующем: если основной функцией эмоциональности является чувственная оценка объектов внеязыковой действительности, то экспрессивность – это целенаправленное воздействие на слушателя с точки зрения впечатляющей силы высказывания, выразительности. Таким образом, экспрессивность – это категория, ориентированная на адресата, т.е. имеющая прагматическое значение», – dep, ekspressivlikti pragmatikalıq kategoriya retinde izertleydi [2].

Joqarıda keltirilgen pikirlerge arqa súyey otırıp, adamǵa túrli reakciya tuwdıratuǵın sózlerdi emocional sózler dep atap, emocionallıq - adamnıń ishki jan sezimi menen, is-háreketi menen tikkeley baylanıslı qubılıs ekeni anıqlandı.

Sońǵı dáwirlerde til biliminde alıp barılǵan izertlew jumısları tildegi ruxtı, milliy ózgeshelikti, minez-qulqtı tanıtıwǵa baǵdarlanǵan.

Adamnıń basınan túrli jaǵdaylardıń ótetuǵınlıǵı, geyde adamnıń quwanışı, geyde muńayıp, qapa bolatuǵın jaǵdayları boladı. Mine usınday jaǵdaylarda, adam óziniń ishki sezimlerin yaǵnıy emociyaların sóylew arqalı sırtqa shıǵaradı.

Emociya – latin tilinen awdarǵanda titirkendiriw, tolqıw degen mánini bildiredi yaǵnıy adamnıń ishki jan seziminiń sırtqı tásirlerden yamasa ishki tásirlerdiń saldarınan ızalanıw, qáhárleniw, qorqıw, shadlanıw sıyaqlı sezimlerdiń kórinisi. Sezim menen emociyanıń adam is háreketi menen kewil-sezimine unamlı tásir etiwı stenikalıq-kúshli sezim tuwdırsa, al unamsız tásir etiwı astenikalıq – jaǵımsız sezim tuwdıradı [3].

Emociya termini haqqında I.S.Bajenova óziniń miynetinde mınaday juwmaq jasaydı: «Emociya, ishki modifikaciyanı bildiretuǵın quramalı túsinik retinde adamnıń sezimi hám qorshaǵan átirapqa qatnasın eki qubılıs arqalı bildiredi: emocional sezimler hám emocional reakciyalar. «Emocionallıq jay-sezim» belgili

bir jaǵdayǵa baylanıslı adamnıń kózge kórinbeytuǵın ishki, jasırın sezimleri, al emociyanı seziniw arqalı adamnıń sezimleriniń sırtqa shıǵıwı "emocional reakciyalar" bolıp tabıladı»[4]

Psixologiya, filosofiya, fiziologiya t.b. ilimlerdiń bul baǵdardaǵı izertlewlerin til ilimi jámlestire otırıp, adamnıń emociyasına baylanıslı lingvistikalıq izertlew jumısların basqa da ilimler menen baylanıslı qarastırw maqsetke muwapıq dep esaplawǵa boladı.

Adamlarǵa baylanıslı bolǵan sezimler; tańlanıw, súyiniw, kúyiniw, jek kóriw, jaqsı kóriw, t.b. sezimlerde tallaw jasawda tek ǵana lingvistikalıq tárepten emes, filosofiyalıq, fiziologiyalıq, psixologiyalıq jaqtan da tallaw jasaw kerek.

Máselen, fiziologiya - adamlardıń, haywanatlar menen janlı janıwarlardıń, ósimliklerdiń aǵzasındaǵı tirishilikti izertleydi. Demek, adam emociyasın fiziologlar izertleydi. Yaǵnıy, emociyalıq sezimde adamnıń sırtqı kelbeti, túsi ózgerip ketedi, máselen birewler aǵarıp ketedi, birewler qap-qara bolıp, birewler qızarıp degendey, dem alıwı da ózgeredi, jiyilenedi, yamasa, tınısı tarıladı, Qullası, emociyalıq sezimde, adamnıń ishki organlarında da ózgeris bayqaladı eken.

Sonıń menen birge, adamnıń dem alıw, qan aylanıwına da tásir etetuǵını dálillengen. Adamnıń bet álpetinde (mimikası), dene qıymıllarında da ózgeris bolıp, sózdiń intonaciyasına tásir etedi.

Máselen, qorıqqan adamnıń portretin kóz aldımızǵa elesleteyik; tula boyın qorqınısh biylegen adamnıń túri bozarıp, qaltıratpa tiyip, dirildep, qalshıldap, dawısı qaltırap, túsi bozaradı.

1. Kóp kúnlerge shekem Qulmuratovtıń *ishken ası boyına taramay júrdi* (K.S.);
2. *Sestim shıqpaydı, ańım ushıp ketken eken* (M.N);
3. Bunnan *júrekleri jarılıp* qorıqqan Jumaq ájaǵası menen qosılıp awlaqqa qasha beripti, qasha beripti (K.R.).

Ishken ası boyına taramaw – mánisi qanday da bir nárseden qáweterleniw, alaǵadashılıq, qorqıw, qayǵırw yamasa uwayımlaw sıyaqlı is-háreket, halatlardı bildirip keledi. Tásirli, ótkir mánige iye.

Ańlatatuǵın mánisi – *qáweterleniw, tınıshsızlanıw yamasa qanday da bir sebepten ne islerin bilmew, bir nárseniń ilajın, jolın tappaw.*

- *sesti shıqpaw* – *qorqıw yamasa albıraw nátiyjesinde sóyley almay qalıw*

- *ańı ushıw* – *qattı qorqıw, tańlanıw yamasa tásirileniw nátiyjesinde ózin joǵaltıp alıw*

Kózi álle-pálle bolıp Esbergen, tas bolmasa, ózin sezdirip ala jazladı (Sh.S.).

Gúljamaldıń *jan-iymanı* qalmadı. Gúljamaldıń *tili tıǵılıp*, tek *ǵana dir-dir etip qalshıldaydı*[5].

Psixologiyalıq kózqarastan emotivlik insannıń kognitivlik processlerine tikkeley tásir etedi. Mısalı, unamlı sezimler yad hám oylawdı jaqsılaydı, unamsız emociyalar bolsa qarar qabıllaw processin páseytiriwi múmkin. Sonıń menen birge, stress hám uwayım dárejesi joqarı bolsa, dıqqattıń tarayıwı baqlanadı, bul bolsa jańa maǵlıwmatlardı qabıllaw processine tásir etedi. Bunnan tisqari, sóylew processinde emotivlik sociallıq óz-ara tásirde qalıplestiriwde de zárúrli rol oynaydı.

A`debiyatlar:

1. Галкина-Федорук Е. И. Об экспрессивности и эмоциональности в языке. — М.: Изд-во МГУ, [б. г.]. — С. 4.
2. Писарев Д. С. Функционирование восклицательных предложений в современном французском языке и их прагматический аспект // Прагматические аспекты функционирования языка. — Барнаул: Изд-во АГУ, 1983. — С. 114–125.
3. Құдайбергенов М.; Тәңірбергенов Ж. Қарақалпақ тилинде фейил мәнили фразеологиялық омонимлер ҳаққында // Ҳәзирги филология илиминиң әҳмийетли мәселелери: илимий мақалалар топламы. — Нөкис: Қарақалпақ мәмлекетлик университети, 2011. — С. 88.
4. Абакумов С. И. Методика пунктуации. — М.: Изд-во АН СССР, 1951. — 216 с.
5. Аймурзаев Ж. Жетимниң жүреги «Қарақалпақстан» баспасы. 1983.

